

10. Zos–Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtuler I., Sam-borskyi O., Rubezhanska V. (2020). Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 42.4, 504–515.

Дані про авторів

Гнатенко Ірина Анатоліївна,

д.е.н., доцент, професор кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну

Зось–Кіор Микола Валерійович,

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту ім. І.А. Маркіної, Полтавський державний аграрний університет

Наголюк Олена Євгенівна,

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, Луганський національний аграрний університет,

Северюков Владислав Валерійович,

аспірант кафедри менеджменту ім. І.А. Маркіної, Полтавський державний аграрний університет

Данные об авторах

Гнатенко Ирина Анатольевна,

д.э.н., доцент, профессор кафедры предпринимательства и бизнеса, Киевский национальный университет технологий и дизайна

Зось–Кіор Николай Валериевич,

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры менеджмента им. И.А. Маркиной, Полтавский государственный аграрный университет

Северюков Владислав Валериевич,

аспирант кафедры менеджмента им. И.А. Маркиной, Полтавский государственный аграрный университет

Наголюк Елена Евгеньевна,

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента, права, статистики и экономического анализа, Луганский национальный аграрный университет

Data about the authors

Iryna Hnatenko,

Dr. Sc. (Ekon), Associate Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design

Mykola Zos–Kior,

Dr. Sc. (Ekon), Professor, Professor of I. Markina Department of Management, Poltava State Agrarian University

Olena Naholiuk.

PhD in Law, associate professor, Associate Professor of Management, Law, Statistics and Economic Analysis, Luhansk national agrarian university, Donetsk region

Vladislav Sevryukov,

Postgraduate student of I. Markina Department of Management, Poltava State Agrarian University

УДК 656.7

ІВАНЮТА Т.М.

Організаційно–економічний контекст контролінгу витрат в системі управління підприємством

Предмет дослідження – економічна сутність контролінгу витрат, що виникають в процесі управління підприємством в системі управління підприємством.

Метою написання статті є дослідження організаційно–економічного контексту контролінгу витрат в системі управління підприємством.

Методологія проведення роботи – методи аналізу (при аналізі процесу контролінгу витрат на підприємстві); порівняння та узагальнення (при формуванні висновків про проблеми реалізації контролінгу витрат на вітчизняних підприємствах України та результати впровадження системи контролінгу витрат для підприємств).

Результати роботи – обґрунтовано організаційно–економічний контекст контролінгу витрат в системі управління підприємством, а саме: аналіз чинників, що обумовлюють концепцію контролінгу, основні напрямки розвитку контролінгу витрат в системі управління підприємством, проблеми реалізації контролінгу витрат на вітчизняних підприємствах України і результати впровадження системи контролінгу витрат для підприємств.

Висновки – узагальнено роль контролінгу витрат, як необхідного інструменту, який дозволяє

підвищити якість і оперативність фінансових рішень, прийнятих на підприємстві.

Ключові слова: управління, витрати, підприємство, контролінг, контекст, система.

ИВАНЮТА Т.Н.

Организационно–экономический контекст контроллинга затрат в системе управления предприятием

Предмет исследования – экономическая сущность контроллинга затрат, возникающих в процессе управления предприятием в системе управления предприятием.

Целью написания **статьи** является исследование организационно–экономического контекста контроллинга затрат в системе управления предприятием.

Методология проведения работы – методы анализа (при анализе процесса учета затрат на предприятии); сравнения и обобщения (при формировании выводов о проблемах реализации контроллинга затрат на отечественных предприятиях Украины и результаты внедрения системы контроллинга затрат для предприятий).

Результаты работы – обоснован организационно–экономический контекст контроллинга затрат в системе управления предприятием, а именно: анализ факторов, обуславливающих концепцию контроллинга, основные направления развития контроллинга затрат в системе управления предприятием, проблемы реализации контроллинга затрат на отечественных предприятиях Украины и результаты внедрения системы контроллинга затрат для предприятий.

Выводы – обобщено роль контроллинга затрат, как необходимого инструмента, позволяющего повысить качество и оперативность финансовых решений, принятых на предприятии.

Ключевые слова: управление, расходы, предприятие, контролинг, контекст, система.

IVANYUTA T.M.

Organizational and economic context of cost controlling in the enterprise management system

The subject of research – the economic essence of controlling the costs arising in the process of enterprise management in the enterprise management system.

The purpose of writing this article is to study the organizational and economic context of cost controlling in the enterprise management system.

Methodology of work – methods of analysis (when analyzing the process of controlling costs at the enterprise); comparison and generalization (when forming conclusions about the problems of cost controlling at domestic enterprises of Ukraine and the results of the implementation of the cost controlling system for enterprises).

The results of the work – substantiated organizational and economic context of cost controlling in the enterprise management system, namely: analysis of factors that determine the concept of controlling, the main directions of cost controlling in the enterprise management system, problems of cost controlling in domestic enterprises of Ukraine and the results of cost control for enterprises.

Conclusions – summarizes the role of cost control as a necessary tool to improve the quality and efficiency of financial decisions made at the enterprise.

Key words: management, expenses, enterprise, controlling, context, system.

Постановка проблеми. Питання економічного та організаційного контексту управління витратами підприємства є актуальними в рамках світового масштабу. На сьогоднішній день в умовах розвитку сучасного ринку, результати роботи підприємства залежить від правильно сформованої систе-

ми управління витратами, яка б забезпечила його економічну ефективність, конкурентоспроможність на ринку, незалежність від інших факторів, що можуть негативно вплинути на його стабільне становище. Саме удосконалення системи управління витратами за допомогою контролінгу є акту-

альним за допомогою вирішення проблем ефективного розвитку й економічного удосконалення вітчизняних підприємств, адже відомо, що витрати є основою утворення ціни на продукцію чи товари, або тарифу на послуги.

Отже, перед підприємствам в Україні стоїть важливе завдання – розробка ефективної системи управління витратами, яка б повністю відповідала принципам підходів на всіх рівнях ієрархічного управління, планування, калькулювання й обліку, розкривала можливості управління витратами на різних стадіях життєвого циклу товарів і послуг, дозволяла максимально оптимізувати витрати і виготовляти одночасно продукцію потрібного рівня якості.

Необхідно відзначити, що в сучасних економічних умовах контролінг не обмежується проведенням лише внутрішнього контролю і ефективного управління витратами, адже контролінг – це інформаційна, аналітична, контролююча і координуюча система, яка забезпечує органічну сполучення інформаційної бази і всіх джерел інформації: аналізу, моніторингу, плануванню і контролю. При цьому контролінг в системі управління витратами спрямований на ефективне корегування і синтезування управлінських рішень, спрямованих на досягнення мети підприємства. Отож, для підвищення ефективності управління витратами, на вітчизняних підприємствах є нагальним впровадження систем контролінгу витрат.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Нинішні тенденції ведення бізнесу в світі підтверджують той факт, що ефективним механізмом управління витрат на підприємстві є контролінг витрат, адже важливим напрямком підвищення рентабельності підприємства є впровадження сучасних інструментів і технологій управління доходами і витратами.

Для своєчасного прийняття керівництвом підприємств ефективних економічних і фінансових рішень необхідно розробити заходи з планування, аналізу, розподілу та контролю за витратами.

Контролінг витрат, як сучасна концепція управління витратами – це об'єкт наукового дослідження багатьох вчених-економістів.

Великий внесок у дослідження проблематики обліку витрат в системі управління підприємством зробили такі вчені, як: Терещенко О.О., Грещак М., Кочерга А.С., Давидович І.Є., Дерев'янку С.І., Муратов А.С., Деменіна О.М., Грінченка А.В., Савицька О.М., Чумаченко М.Г., Кірейцев Г.Г., Жук В.М., Голов С.Ф., Жилина М.М. та інші.

Метою статті є дослідження організаційно-економічного контексту контролінгу витрат в системі управління підприємством за допомогою дослідження наступних питань: поняття «контролінгу витрат»; аналіз чинників, що обумовлюють концепцію контролінгу; основні напрямки розвитку контролінгу витрат в системі управління підприємством; проблеми реалізації контролінгу витрат на вітчизняних підприємствах України та результати впровадження системи контролінгу витрат для підприємств.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО) 16: «Витрати – це зменшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені».

Разом зі змінами, що відбуваються в технології і організації виробництва, повинна вдосконалюватися і система управління витратами.

Відповідно до обраної тематики, під «контролінгом витрат» слід розуміти комплекс заходів щодо координації, планування, розподілу, аналізу та контролю за витратами підприємства.

Метою обліку витрат є їх оптимізація, об'єктом – витрати, основними функціями – координація, планування, облік, контроль, аналіз, інформаційне забезпечення, а інформація для контролінгу повинна бути – первинна агрегована.

Ключовим завданням контролінгу витрат є: імплементація найбільш адекватних для конкретного підприємства методів планування, аналізу та контролю витрат, які б забезпечили максимальний рівень об'єктивності прийняття рішень по алокації ресурсів і зниження витрат.

Необхідною умовою ефективного обліку витрат є обчислення причинно-наслідкових зв'язків в області витрат [5, с. 3–7].

Так, наприклад, якщо контролінг на підприємстві інтерпретується як система управління фінансовим результатом, то контролінг витрат стоується витрат при реалізації продукції.

Поняття «контролінг витрат» зустрічається в публікаціях значно рідше і визначено недостатньо чітко.

У зв'язку з цим, доцільним є проведення дослідження економічного контексту витрат як одного з важливих складових загальної системи контролінгу.

Особлива концепція контролінгу витрат обумовлена, трьома факторами [3, с. 84–90]:

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

- 1) економічною природою витрат;
- 2) різному співвідношенням управлінських і виконавчих рішень на різних рівнях управління;
- 3) специфічній управлінській інформації (звітності), в якій потребує кожен рівень управління.

При побудові системи контролінгу витрат визначаються:

- 1) система підконтрольних показників, склад і рівень деталізації;
- 2) терміни і порядок, форма подання звітності;
- 3) розподіл відповідальності за повноту, своєчасність і достовірність інформації, що міститься в звітах за витратами.

Так, С.Я. Юсупова, Терещенко О.О. виділяють в контролінгу витрат основні напрямки розвитку контролінгу витрат в системі управління підприємством (таблиця 1).

Необхідною умовою ефективного функціонування системи контролінгу витрат на підприємстві є розробка методологічної та методичної бази, на якій ґрунтується виконання кожної з функцій контролінгу, включаючи оптимізаційні методи прийняття управлінських рішень, а також розробка організаційно-економічних засад взаємодії функціональних підрозділів підприємства, які задіяні в реалізації контролінгу витрат.

Таблиця 1. Основні напрямки розвитку контролінгу витрат в системі управління підприємством

№	Напрямки розвитку
1	Скорочення витрат на проектування, виробництво і реалізацію продукту (послуги)
2	Підвищення якості продуктів, розширення їх властивостей і областей застосування, зниження браку і реєстрацій
3	Ідентифікація споживачів
4	Підвищення якості обслуговування споживачів, зростання швидкості доставки, зниження запасів
5	Оптимізація обсягів реалізації, задоволення потреб споживачів
6	Оптимізація показників і функціональності бізнес-процесів
7	Успішне позиціонування підприємства на ринку в довгостроковій перспективі, орієнтація на стратегію розвитку
8	Гнучкість і адаптивність

Таблиця 2. Проблеми реалізації контролінгу витрат на вітчизняних підприємствах України

Назва проблеми	Зміст проблеми
Історичні проблеми	
Велика кількість холдингових структур	Вимоги до знання специфіки кількох видів економічної діяльності та обліку їх при формуванні системи контролінгу
Відсутність формалізованих і впорядкованих організаційних структур і бізнес-процесів	Стартові позиції багатьох компаній з ще «плаваючою» організаційною структурою і не налагодженими бізнес-процесами
Відсутність ефективних комунікативних каналів	Інформація повинна бути достовірною, точною, своєчасною, повною і актуальною
Психологічні проблеми	
Вплив недовірливого ставлення до стереотипів західного досвіду управління	Складність адаптації західних інструментів і методів системи управління до умов функціонування українських підприємств, а також небажання керівників їх використання
Протистояння керівників і підлеглих будь-яких змін	Опір з боку співробітників змінам звичних систем управління, корпоративної культури і моделей поведінки
Організаційно-методичні проблеми	
Невідповідність західним нормам бухгалтерського обліку та відмінності в розмежуваннях	Недостатній перетин бухгалтерського та управлінського обліків
Трудомісткість	Необхідність підвищення трудової дисципліни, забезпечення порядку документообігу, своєчасні збір і передача інформації працівникам і внесення їх в систему
Ресурсомісткість	Виділення великих коштів на впровадження системи контролінгу відштовхує багато українських компаній
Відсутність розуміння сутності контролінгу та систематизованих знань в цій області	Відсутність належного навчання керівників і персоналу по вивченню впроваджуваних методів і технологій планування та обліку, в т. ч. Філософії контролінгу

Слід зазначити, що універсальних інструментів контролінгу витрат ще не створено. Кожен інструмент має як свої переваги, так і недоліки, що обмежують його застосування. Оптимальне рішення – паралельне використання придатних інструментів контролінгу витрат [1–2].

Так, наприклад, найбільш привабливими інструментами контролінгу витрат для застосування на молокопереробних підприємствах є *direct-costing* і *target-costing*.

Н. Н. Жиліна і Т. С. Загідулліна класифікуює проблеми в ході реалізації контролінгу на підприємстві за трьома категоріями: історичні, психологічні та організаційно-методичні (таблиця 2).

Висновки

На основі дослідження різних аспектів управління витратами можна виділити наступні результати впровадження системи контролінгу витрат для підприємств:

- планування поточної діяльності підприємства на основі аналізу витрат і прогнозування фінансових результатів, вибудовування моделі майбутнього фінансового стану підприємства;
- забезпечення поточного контролю і аналізу результатів фінансово-господарської діяльності підприємства;
- оцінка і контроль фінансових рішень, що впливають на витрати (на стадіях планування, бюджетування і реалізації);
- автоматизація функції обліку, контролю, аналізу витрат і планування діяльності підприємства;
- привернення уваги до стратегічно значимих об'єктів витрат і розрахунок їх собівартості в стратегічному плануванні і аналізі; виявлення носіїв витрат і регулювання витратоутворюючих чинників;
- моніторинг відхилень витрат від заданих значень, контроль витрат.

На основі вищевикладеного можна зробити наступний висновок, що контролінг витрат є необхідним інструментом, який дозволяє підвищити якість і оперативність фінансових рішень, прийнятих на підприємстві.

Список використаних джерел

1. Голов С.Ф. Управлінський облік: підручник / Сергій Федорович Голов. – 4-те вид. – К.: Лібра, 2008. – 704 с.
2. Жук В.М. Бухгалтерський інжиніринг / В.М. Жук // Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці: збірник тез та доповідей I Міжнародної науково-прак-

тичної інтернетконференції (21 лютого 2013 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. Б.В. Мельничук. – К.: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2013. – 534 с. – С.51–54.

3. Кірейцев Г.Г. Обліково-аналітична система сільськогосподарського підприємства в умовах антикризового управління / Г.Г. Кірейцев, В.А. Нехай // Облік і фінанси АПК. – 2009. – №3. – С.84–90.

4. Терещенко О.О. Фінансовий контролінг / О.О. Терещенко, Н.Д. Бабяк. – К.: КНЕУ, 2013. – 407 с.

5. Чумаченко М. Г. Дискусійні проблеми обліку витрат і калькулювання собівартості продукції / М. Чумаченко, І. Білоусова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 10. – С. 3–7.

References

1. Golov S.F. Upravli'ns'kij obli'k: pi'druchnik / Sergij Fedorovich Golov. – 4-te vid. – K.: Li'bra, 2008. – 704 s.

2. Zhuk V.M. Bukhgalters'kij inzhiniring / V.M. Zhuk // Zrostannya roli' bukhgalters'kogo obli'ku v suchasnij ekonomichzi: zbirknik tez ta dopovidej I Mizhnarodnoyi nauko-vo-praktichnoyi internetkonferenciyi (21 lyutogo 2013 r.; m. Kyiv) / Vidpov. za vip. B.V. Mel'nichuk. – K.: TOV «Vseukrayins'kij institut prava i ocini'ki», 2013. – 534 s. – S.51–54.

3. Ki'rejczev G.G. Obli'kovo-analitichna sistema sil'skogospodars'kogo pi'dpriyemstva v umovakh antikrizovogo upravlinnya / G.G. Ki'rejczev, V.A. Nekhaj // Obli'k i fi'nansi APK. – 2009. – #3. – S.84–90.

4. Tereshhenko O.O. Fi'nansovij kontroli'ng / O.O. Tereshhenko, N.D. Babyak. – K.: KNEU, 2013. – 407 s.

5. Chumachenko M. G. Diskusijni' problemi obli'ku vitrat i' kal'kulyuvannya sobi'vartosti' produkciyi / M. Chumachenko, I. Bi'lousova // Bukhgalters'kij obli'k i' audit. – 2008. – # 10. – S. 3–7.

Дані про автора

Іванюта Тетяна Миколаївна,

к.е.н., доцент, Національного університету харчових технологій

e-mail: te_ta_na@ukr.net

Данные об авторе

Иванюта Татьяна Николаевна,

к.э.н., доцент, Национального университета пищевых технологий

e-mail: te_ta_na@ukr.net

Data about author

Tetyana Ivanyuta,

Ph.D., Associate Professor, National University of Food Technology

e-mail: te_ta_na@ukr.net